

The logo for 'matís' is a blue rectangle with the word 'matís' written in white, lowercase, sans-serif font.

Myndun sveppaeiturefna í korni - Ógn við matvælaöryggi?

Formation of mycotoxins in cereals – A challenge for food safety

Ólafur Reykdal

Skýrsla/Report Matís nr. 17-25

Október 2025
ISSN 1670-7192
DOI nr. 10.5281/zenodo.17403634

Titill / Title	Myndun sveppaeiturefna í korni - Ógn við matvælaöryggi? / Formation of mycotoxins in cereals – A challenge for food safety		
Höfundar / Authors	Ólafur Reykdal		
Skýrsla / Report no.	17-25	Útgáfudagur / Date:	21. október 2025
Verknr. / Project no.	62820 / 30002	Þróun ÍSGEM gagnagrunnsins	
Styrktaraðilar /Funding:	Atvinnuvegaráðuneytið		
Ágríp á íslensku:	<p>Skýrsla þessi er greining á stöðu innlendarar þekkingar varðandi sveppaeiturefni (e. mycotoxins) í matvælum á Íslandi, sérstaklega korni. Sveppaeiturefni eru eitrefni sem myndast í sumum tegundum sveppa og eru alvarleg ógn við matvælaöryggi (e. food safety) vegna slæmra áhrifa á heilsu fólks. Sveppaeiturefni geta skaðað dýr og dregið úr afurðum í búfjárrækt.</p> <p>Mjög takmörkuð gögn eru til um sveppaeiturefni í innlendu korni. Oftast sýna niðurstöður að engin eða fá sveppaeiturefni eru mælanleg í innlenda korninu. Sveppaeiturefni hafa mælst við eftirlit með innfluttu fóðri, yfirleitt í mjög litlu magni ef þau hafa greinst. Lagt hefur verið mat á sveppaeiturefni í fæðu Íslendinga með mælingum á þvagi. Í ljós kom að Íslendingar voru útsettir fyrir sveppaeiturefnum í samræmi við niðurstöður frá öðrum Evrópulöndum en gildi fyrir eitt efnið var þó lægra fyrir Ísland en hin löndin.</p> <p>Vænta má veðurfarsbreytinga á Íslandi á komandi árum. Í kjölfar slíkra breytinga er viðbúið að breytingar verði á vexti sveppa í kornökrom og mögulegri myndun sveppaeiturefna. Einnig skiptir máli að stefnt er að aukinni kornrækt á Íslandi. Í ljósi þessa er mjög mikilvægt að rannsóknir fari fram á myndun sveppaeiturefna við íslenskar aðstæður til að tryggja öryggi kornsins bæði fyrir búfé og til manneldis.</p> <p>Upplýsingar skortir um áhrif umhverfisaðstæðna á myndun sveppaeiturefna á Íslandi. Þörf er á að rannsaka samsetningu sveppaflórunnar í korni á akri og í geymslum. Leiða þarf í ljós hvaða áhrif íslenskar umhverfisaðstæður hafa á myndun þessara efna. Með þekkingu af þessu tagi verður hægt að beita sveppavarnarefnum (e. fungicides) markvisst og forðast óþarfa notkun þeirra.</p> <p>Eftirlit með sveppaeiturefnum er enn of takmarkað á Íslandi. Nú þegar ætti að taka upp árlegt eftirlit með sveppaeiturefnum í innlendu og innfluttu korni í ljósi aukinnar áherslu á kornframleiðslu innanlands.</p>		
Lykilorð á íslensku:	Sveppaeiturefni. Sveppategundir. Korn. Matvælaöryggi.		

<p><i>Summary in English:</i></p>	<p>This report is an analysis of the current state of domestic knowledge regarding mycotoxins in food in Iceland, particularly in cereals. Mycotoxins are toxic compounds produced by certain fungi and represent a serious threat to food safety due to their harmful effects on human health. Mycotoxins can also harm animals and reduce productivity in livestock production.</p> <p>Very limited data are available on mycotoxins in domestic cereals. Most results indicate that no, or only few, mycotoxins are detectable in Icelandic grain. Mycotoxins have been detected during monitoring of imported feed, usually at very low levels if present. Human exposure to mycotoxins in Iceland has been assessed through measurements in urine. The results showed that Icelanders were exposed to mycotoxins at levels comparable to findings in other European countries, although values for one mycotoxin were lower in Iceland than elsewhere.</p> <p>Climatic changes are expected in Iceland in the coming years. Such changes are likely to affect fungal growth in cereal fields and the potential formation of mycotoxins. Moreover, plans exist to increase cereal cultivation in Iceland. In light of this, it is of great importance to conduct research on the formation of mycotoxins under Icelandic conditions in order to ensure the safety of cereals, both for livestock feed and human consumption.</p> <p>Information is lacking on the impact of environmental conditions on mycotoxin formation in Iceland. Research is needed on the composition of fungal communities in cereals in the field and during storage. It is also essential to determine how Icelandic environmental conditions influence the formation of these compounds. Such knowledge would enable the targeted use of fungicides and help to avoid unnecessary applications.</p> <p>Monitoring of mycotoxins in Iceland is still too limited. Annual monitoring of mycotoxins in cereals should already be implemented, given the increasing emphasis on domestic cereal production.</p>
<p><i>English keywords:</i></p>	<p><i>Mycotoxins. Fungal species. Cereals. Food safety.</i></p>

Efnisyfirlit

1. Inngangur.....	1
2. Myndun sveppaeiturefna í korni.....	3
2.1 Yfirlit um sveppaeiturefni	3
2.2 Hvaða sveppir mynda sveppaeiturefni?	3
2.3 Hvaða þættir hafa áhrif á myndun sveppaeiturefna?	5
2.4 Hætta af völdum sveppaeiturefna	6
2.5 Hámarksgildi fyrir sveppaeiturefni.....	7
2.6 Niðurstöður norræna rannsókna á sveppaeiturefnum.....	7
3. Íslensk gögn um sveppaflóru og sveppaeiturefni í korni	8
3.1 Sveppaflóra	8
3.2 Sveppaeiturefni.....	9
4. Matvælaöryggi – Öryggi íslensks og innflutts korns.....	14
4.1 Niðurstöður.....	14
4.2 Ályktanir.....	15
5. Heimildir	16

1. Inngangur

Sveppaeiturefni (e. mycotoxins) eru eiturfni sem myndast í sumum tegundum sveppa og eru alvarleg ógn við matvælaöryggi (e. food safety) vegna slæmra áhrifa á heilsu fólks. Sveppaeiturefni geta skaðað dýr og dregið úr afurðum í búfjárrækt. Sveppaeiturefni hafa einnig verið nefnd sveppaeitur, sveppatoxín, myglueitur og mýkótoxín.¹ Myndun sveppaeiturefna er háð umhverfisaðstæðum og ekki er víst að þessi efni séu til staðar þótt sveppirnir finnist. Aftur á móti eru sveppaeiturefni mjög stöðug og þau eru því áfram til staðar þótt sveppirnir hverfi. Sveppaeiturefni hafa ekki áhrif á útlit, lit eða lykt matvæla og fóðurs og því geta neytendur borðað menguð matvæli án þess að átta sig á stöðunni. Ljóst er að eftirlit með sveppaeiturefnum í matvælum og fóðri er mjög mikilvægt. Uppruni sveppaeiturefna í fæðu fólks er jurtaafurðir eins og korn en einnig afurðir dýra sem hafa fengið mengað fóður (Cela & Gasperini 2024).

Talið er að loftslagsbreytingar muni hafa umtalsverð áhrif á matvælaöryggi og fæðuöryggi (e. food security). Myndun sveppaeiturefna er meðal þeirra þátta sem geta ógnað matvælaöryggi. Veruleg óvissa er um samband loftslagsbreytinga og einstakra þátta matvælaöryggis. Til að tryggja matvælaöryggi þarf að beita bæði þekkingu og markvissum aðgerðum. Líklegt er að nýjar sveppategundir, sem geta myndað sveppaeiturefni, berist til Evrópu, og þar með Íslands, og aukin mengun af sveppaeiturefnum geti átt sér stað í kornökrum.

Með loftslagsbreytingum er átt við langtímabreytingar á hitastigi, úrkomu, rakastigi og öðrum veðurskilyrðum (skýjahulu, sólskini, geislun, loftþrýstingi og vindum) (Cela & Gasperini 2024). Þar sem hitastig og raki eru lykilþættir fyrir myndun sveppaeiturefna, er ljóst að loftslagsbreytingar geta haft afgerandi áhrif á myndun þessara efna. Kornræktarsvæði munu líklega flytjast norður á bóginn. Þegar korn er ræktað á nýjum svæðum munu nýir sveppasýklar koma til sögunnar, viðnámsþróttur kornplantna getur minnkað og allar skemmdir á korninu auðvelda sýkingar. Jafnvel litlar breytingar á hita og raka geta leitt til breyttrar sveppaflóru (Casu o.fl. 2024).

Vænta má veðurfarsbreytinga á Íslandi á komandi árum. Í kjölfar slíkra breytinga er viðbúið að skaðvaldar valdi meira tjóni í kornrækt og annarri ræktun. Á Íslandi má hugsa sér mismunandi sviðsmyndir sem innlend kornrækt kynni að standa frammi fyrir. Umhverfishiti kynni að hækka samfara

¹ Nokkur mismunandi íslensk heiti hafa verið notuð. Hér verður notað heitið **sveppaeiturefni** og þá haft í huga að sveppavarnarefni (sveppaeýðar, sveppalyf, e. fungicides) verði notað fyrir efni sem eru ætluð til að eyða sveppum. Þorkell Jónnsson prófessor í lyfjafræði notaði heitið sveppaeiturefni og innan sviga **sveppatoxín**. **Myglueitur** hefur líka sést. **Mýkótoxín** er íslenskun á enska heitinu mycotoxin og mætir nokkuð vel kröfum um fallbeygingu. **Sveppaeitur** er notað á vefsíðu Matvælastofnunar (mast.is) fyrir sveppaeiturefni.

aukinni úrkomu. Hafa þarf einnig í huga heldur lægri eða svipaðan umhverfishita og nú er. Í öllum aðstæðum þarf að hafa fæðuöryggi (nægt framboð fæðu) landsmanna til skoðunar þar sem erlendis verða einnig breytingar á skilyrðum til kornræktar, þurrkar geta hamlað kornrækt á hefðbundnum kornræktarsvæðum og kornræktarsvæði flytjast til. Í öllum þessum aðstæðum þarf að halda myndun sveppaeiturefna niðri til að tryggja matvælaöryggi korns.

Á Íslandi hefur verið reiknað með að svalt loftslag dragi úr eða hindri myndun sveppaeiturefna í innlendu korni. Kornbændur notuðu ekki sveppavarnarefni (sveppaeyða, e. fungicides) áður fyrr og héldu því fram að innlenda kornið væri hreinna en það innflutta. Ýmsir kornbændur eru nú farnir að nota sveppavarnarefni á kornakra þar sem mygla er stundum sýnileg á kornökum. Með þessu móti er komið í veg fyrir vöxt sveppa sem hugsanlega mynda sveppaeiturefni en einnig er komist hjá því að sveppirnir sníki orku úr plöntunum. Í ljósi loftslagsbreytinga er nauðsynlegt að eftirlit með sveppaeiturefnum í korni verði stóreflt og er þá átt við bæði innlent og innflutt korn. Þörf er á rannsóknum og kortlagningu örveruflóru á íslenskum kornökum svo þekkt sé hvort til staðar séu myglusveppir sem geta myndað sveppaeiturefni. Þessu þarf að fylgja eftir sem fyrst. Erlendis eru notuð margvísleg líkön til að spá fyrir um myndun sveppaeiturefna.

Óhjákvæmilegt er að sveppaeiturefni í einhverjum mæli finnist í korni í öllum heimshlutum, ekki aðeins hitabeltinu og heittempruðu beltunum. Magn sveppaeiturefna ræðst af loftslagi á hverjum ræktunarstað en einnig af ræktunaraðferðum og aðgerðum til að draga úr magni efnanna við uppskeru og geymslu. Þess má geta að hjá Landbúnaðarháskóla Íslands hefur verið lögð mikil áhersla á að þróa kornyrki sem sýna mótstöðu gegn sveppum.

Dreifing sveppaeiturefna í korni er að yfirleitt mjög ójöfn og því er sýnataka mjög vandasöm, t.d. úr heilum skipsförnum.² Sveppaeiturefni eru venjulega mest á ystu lögum kornsins sem fer mest til fóðurframleiðslu. Það er því meira um sveppaeiturefni í skepnufóðri en því korni sem fer til manneldis.

Texti þessarar greinargerðar byggir á skýrslum úr verkefnum sem Matís hefur tekið þátt í. Nefna má skýrslur um nokkur verkefni: Íslenskt verkefni um bygg til manneldis (Ólafur Reykdal o.fl. 2008), norræna verkefnið Northern Cereals (Ólafur Reykdal o.fl. 2016), Norðurslóðaverkefnið Northern Cereals – New markets for a changing environment (Peter Martin 2015) og evrópska MYCONET verkefnið (Van der Fels-Klerx, H.J. & C.J.H. Booij 2008) ásamt íslenskum hluta þess (Ólafur Reykdal 2008). Einnig er byggt á greinum frá Landbúnaðarháskóla Íslands og Háskóla Íslands. Nýjar og nýlegar fræðigreinar um sveppaeiturefni hafa verið rýndar.

² Reglugerð ESB um sýnatöku vegna mælinga á sveppaeiturefnum, nr. 2023/2782: [Implementing regulation - EU - 2023/2782 - EN - EUR-Lex](#)

2. Myndun sveppaeiturefna í korni

2.1 Yfirlit um sveppaeiturefni

Sveppaeiturefni eru fjölmörg efni sem geta myndast í sumum tegundum myglusveppa. Nefna má sveppaeiturefnin aflatoxín, okratoxín, searalenón og fúmónísín. Aflatoxínum má skipta í aflatoxín B₁, B₂, G₁ og G₂. Aflatoxín M₁ myndast úr aflatoxíni B₁ í líkama dýra. Listi yfir helstu flokka sveppaeiturefna er í töflu 1. Þau sveppaeiturefni sem eru mest eitruð eru aflatoxín, searalenón, trikópesen, fúmónísín og okratoxín (Duchenne-Moutien, R.A.; H. Neetoo, 2021). *Fusarium* sveppir mynda sveppaeiturefnin fúmónísín, trichothecene og searalenón. Tafla 2 gefur ítarlegri upplýsingar um sveppategundir sem geta myndað sveppaeiturefni.

2.2 Hvaða sveppir mynda sveppaeiturefni?

Á nyrðra tempraða svæði jarðar eru *Fusarium* sveppir líklega algengustu sveppirnir sem mynda sveppaeiturefni (Creppy 2002). Þessir sveppir eru oft á korni og jarðvegi sem það er ræktað í en aðeins ef vatnsvirgni (a_w) er há. *F. graminearum* er algengasti sveppurinn á kornökrom erlendis. Helstu sveppaeiturefni sem myndast í *Fusarium* sveppum eru fúmónísín, deoxynivalenól (DON), T-2 toxín og searalenón (ZEA). DON mælist einkum í hveiti, byggi og maís en síður í höfrum og rúgi. Í Evrópu eru það einkum sveppir af ættkvíslunum *Aspergillus*, *Penicillium* og *Fusarium* sem mynda sveppaeiturefni. Í töflu 2 er yfirlit um sveppategundir sem mynda helstu sveppaeiturefnin ásamt upptalningu á þeim matvælum sem sveppaeiturefnin greinast oftast í.

Í yfirlitsgrein Casu o.fl. (2024) er því haldið fram að sveppir eins og *Aspergillus flavus* og *Fusarium graminearum* geti auðveldlega aðlagast nýjum aðstæðum og orðið skæðari sýklar en áður. Búast má við að loftslagsbreytingar geti veikt mótstöðuafli kornplantna og leitt til aukinnar myndunar sveppaeiturefna. Innan *Fusarium* ættkvíslarinnar eru það einkum *Fusarium graminearum* og *Fusarium verticilloides* sem mynda ýmis sveppaeiturefni. Innan *Aspergillus* ættkvíslarinnar er *Aspergillus flavus* hættulegasti sveppurinn þar sem hann myndar aflatoxín B₁. Einnig þarf að hafa *Alternaria* sveppi í huga.

Tafla 1. Helstu flokkar sveppaeiturefna, einkenni þeirra og hámarksgildi í reglugerð.¹

Sveppaeiturefni	Eiginleikar	Hámarksgildi skv. reglugerð EC 2023 ¹ , (µg/kg)
Aflatoxín B ₁ , B ₂ G ₁ , G ₂ M ₁	Aflatoxín myndast einkum í sveppum í heitum löndum. B ₁ getur valdið krabbameinum í dýrum. M ₁ getur verið í mjólk.	Korn: 0,1-5 fyrir B ₁ Korn: 4-10 B ₁ ,B ₂ ,G ₁ ,G ₂ alls Mjólk: 0,05 fyrir M ₁ Barnafæða: 0,025 fyrir M ₁
Okratoxín A	Okratoxín A getur myndast í sveppum á norðlægum slóðum. Eiturhrif: nýrnaskemmdir. Getur valdið krabbameini. Daglegt hámarksneyslugildi er 5 ng/kg líkamsþyngdar. Finnst í korni, belgjurtum o.fl.	Korn: 3-5
Fúmónísín B ₁ B ₂	Myndast í <i>Fusarium</i> sveppum.	Korn: 200-4000
Tríchothecen Nivalenol Deoxynivalenól (DON, vomitoxín) T-2 toxín HT-2 toxín	Myndast í ýmsum myglusveppum, einkum <i>Fusarium</i> . Nivalenol og DON eru algengust og eru fyrst og fremst í korni. DON er algengasta sveppaeiturefnið í norsku korni. Efni í þessum flokki geta myndast við lægra hitastig en aflatoxín.	Korn: 200-1750 fyrir DON
Searalenón (ZEA) Searalenol	Myndast í <i>Fusarium</i> sveppum. Algengt í korni en ekki mjög eitrað.	Korn: 20-350
Sterigmatocystin	Myndast í <i>Aspergillus</i> sveppum. Greinist stundum í mygluðu brauði og ostum. Veldur krabbameini í dýrum.	
Patulin	Myndast í ýmsum myglusveppum á ávöxtum.	Korn: 0,2-250
Penicillic acid		
Citrinin		
Alternariol methyl ether		
Mycophenolic acid		
Penitrem A		
PR toxín		
Ergot (sjúkdómurinn / drjólarnir)	Myndast í <i>Claviceps</i> sveppum.	

¹ Commission regulation (EC) 2023/915 on maximum levels for certain contaminants in foods and repealing Regulation (EC) No 1881/2006. [Regulation - 2023/915 - EN - EUR-Lex](#)

Tafla 2. Helstu sveppaeiturefni og sveppategundir sem mynda þau, ásamt lista yfir helstu fæðutegundir sem sveppaeiturefnin greinast oftast í. Taflan er byggð á Alshannaq & Yu (2017).

Sveppaeiturefni	Sveppategundir	Matvæli
Aflatoxín B ₁ , B ₂ , G ₁ , G ₂	<i>Aspergillus flavus</i> <i>Aspergillus parasiticus</i>	Maís, hveiti, hrísgrjón, hnetur, fíkjur, krydd.
Aflatoxín M ₁	Myndast úr aflatoxíni B ₁	Mjólk, mjólkurafurðir.
Okratoxín A	<i>Aspergillus ochraceus</i> <i>Penicillium verrucosum</i> <i>Aspergillus carbonarius</i>	Korn, léttvín, vínber, kaffi, kakó, ostar.
Fúmónísín B ₁ , B ₂ , B ₃	<i>Fusarium verticillioides</i> <i>Fusarium proliferatum</i>	Maís
Searalenón	<i>Fusarium graminearum</i> <i>Fusarium culmorum</i>	Maís, hveiti, bygg, kornafurðir.
Deoxynivalenól	<i>Fusarium graminearum</i> <i>Fusarium culmorum</i>	Korn, kornafurðir.
Patulín	<i>Penicillium expansum</i>	Epli, eplasafi.

2.3 Hvaða þættir hafa áhrif á myndun sveppaeiturefna?

Til að myglusveppir þrífist þarf hæfilegt hitastig, næringarefni, súrefni og nægan raka. Ef einn þessara þátta er ekki fyrir hendi nær myglan sér ekki á strik og sveppaeiturefni myndast ekki. Nærtækt er að beina athyglinni að hitastiginu enda gefur hitastig í fóðurgeymslum mikilvægar upplýsingar um það hvort sveppaeiturefni geti orðið vandamál. Myndun aflatoxína er að mestu bundin við hitastigsbilið 25-30°C. Fóðurverkun sem byggir á því að útiloka súrefni er einnig leið til að hindra myndun aflatoxína. Votheysverkun byggir einmitt á þessu en mistök geta leitt til þess að mygla komi upp.

Sveppaeiturefnið okratoxín A getur myndast við lægra hitastig en aflatoxín og eru því nokkrar líkur á því að þetta efni myndist hér á landi, sérstaklega þegar sumur eru votviðrasöm. Efnið myndast aðeins ef hitastig er undir 30°C en vatnsvirknin þarf að vera yfir 0,80 (Creppy 2002). Okratoxín A brotnar niður í jörturdýrum og verður skaðlaust. Því þarf ekki að óttast það í mjólk.

Til að fúmónísín B₁ myndist þarf hitastigið að vera 20-30°C og vatnsvirknin 0,98 (Soriano & Dragacci 2004). Talið er ólíklegt að *Fusarium* sveppir þrífist hér á landi á ökrum (Halldór Sverrisson 2007).

Sú tilgáta hefur verið sett fram að aflatoxín myndist ekki í *Aspergillus* sveppum hér á landi vegna hins lága umhverfishita, en komi einungis fyrir í innfluttum matvælum (Þorkell Jóhannesson 1991). Hins vegar hefur því verið haldið fram að þegar fóður er flutt úr köldu umhverfi í heitar og rakar geymslur

geti myndun sveppaeiturefna orðið vandamál, jafnvel á norðlægum slóðum (Nelson 1993). Ef aflatoxín myndast ekki í innlendu fóðri eða myndun þeirra er mjög takmörkuð, mun þetta atriði vera mjög mikilvægt fyrir íslenskan landbúnað og gefa honum vissa sérstöðu. Eftir sem áður geta sveppaeiturefni borist í fæðu Íslendinga með innfluttum matvælum og úr fóðri (Ólafur Reykdal 2008).

Það ætti að vera hægt að stjórna hitastigi og rakastigi í korngeymslum og við geymslu korns. Aftur á móti eru aðstæður í kornökrum algjörlega háðar veðurfari og meta þarf þörfina fyrir sveppavarnarefni (e. fungicides) út frá aðstæðum.

2.4 Hætta af völdum sveppaeiturefna

Áhrif sveppaeiturefna á menn og dýr geta verið margvísleg en í sumum tilfellum eru áhrifin lítið þekkt. Áhrifin fara eftir efninu sem um ræðir, magninu og hversu oft efnið berst í viðkomandi einstakling. Meðal þekktra áhrifa sveppaeiturefna eru skemmdir á nýrum og lifur, skaði á ónæmiskerfi og krabbamein (Creppy 2002; Duchenne-Moutien & Neetoo 2021; Alshannaq & Yu 2017). Þótt sveppaeiturefni myndist í náttúrunni er í þessum flokki efna að finna öflugustu krabbameinsvalda (aflatoxín) sem eru þekktir. Í búfjárrækt geta sveppaeiturefni í fóðri leitt til þess að búfé þrífist verr en ella.

Útbreiðsla sveppa, sem geta myndað sveppaeiturefni, í landbúnaðarframleiðslu skapar áskoranir vegna heilsufarsógnar. Sveppaeiturefni menga matvæli og skaðleg áhrif þeirra á heilsu tengjast krabbameinum og nýrnaskemmdum. Áhættan er enn ekki nægjanlega skilgreind (Durao o.fl. 2023).

Faraldrar af völdum sveppa sem mynda sveppaeiturefni eiga sér oft stað, einkum í þróunarlöndunum, en Evrópa er alls ekki undanskilin. Hveiti getur til dæmis verið mengað með sveppaeiturefnum sem myndast í ýmsum tegundum sveppa, einkum *Fusarium* tegundum. Hætta af völdum nokkurra efna í flokki sveppaeiturefna er vel þekkt en enn finnast ný efni í þessum flokki vegna bættrar mælitækni. Einkum hafa fundist áður óþekkt efni sem myndast í *Fusarium* sveppum. Enn er takmörkuð þekking á hættunni af völdum þessara nýju efna. Sérstök ástæða er til að rannsaka hvort breyttar aðstæður svo sem aukin millilandaverslun og loftslagsbreytingar skapi aukna hættu af sveppaeiturefnum. Samkvæmt könnunum í nokkrum löndum, hafa orðið breytingar á samsetningu sveppaflórunnar en það gæti aukið hættu á myndun sveppaeiturefna. Í Svíþjóð hefur *Fusarium graminearum* greinst í vaxandi mæli en þessi sveppur getur myndað sveppaeiturefni (Van der Fels-Klerx & Booij 2008).

Sú hættu, sem stafar af aflatoxínmengun matvæla hér á landi, er fyrst og fremst bundin við krabbameinsmyndun vegna langvarandi neyslu mengaðra matvæla. Með reglubundnu eftirliti með matvælum og góðu samstarfi við heilbrigðisyfirvöld erlendis á að vera unnt að draga mjög úr þessari hættu (Guðmundur Halldórsson 1990).

2.5 Hámarksgildi fyrir sveppaeiturefni

Matvælaöryggi (e. food safety) er almenningi ofarlega í huga og það skiptir miklu máli í viðskiptum með matvæli og fóður. Það er því fylgst gaumgæfilega með aðskotaefnum eins og sveppaeiturefnum innan Evrópusambandsins. Sett eru hámarksgildi fyrir nokkur sveppaeiturefni (aflatoxín, okratoxín A, deoxýnivalenól (DON), searalenón (ZEA) og fúmónísín) í matvælum í evrópskri reglugerð nr. 2023/915.³ Þessi reglugerð felldi úr gildi reglugerð nr. 1881/2006 um hámarksgildi fyrir tiltekin aðskotaefni í matvælum en hún var innleidd með íslenskri reglugerð nr. 265/2010.

Fyrirtæki sem malta bygg gera miklar kröfur um að sveppaeiturefni finnist ekki í bygginu. Vefsíða möltunarfyrirtækja í Bretlandi veitir gagnlegar upplýsingar.⁴ Bygg þarf að þurrka strax eftir kornskurð og vatnsinnihald þarf að vera undir 13% í þurrkuðu byggi. Fylgjast þarf með raka byggsins í geymslum og þrífa geymslur rækilega (Martin 2015).

2.6 Niðurstöður norrænna rannsókna á sveppaeiturefnum

Í Noregi hefur verið unnið viðamiklæ áhættumat fyrir sveppaeiturefni í korni (Norwegian Scientific Committee for Food Safety 2013). Deoxýnivalenól (DON) og okratoxín A eru þau sveppaeiturefni sem mest athygli beinist að í Noregi. Meðalstyrkur DON í óunnum höfrum hefur aukist á tímabilinu 2003-2013. Sýkingar á korni af völdum myglusveppa (*Fusarium tegunda*) hafa aukist um meira en 100% í höfrum, byggi og hveiti. *Fusarium graminearum*, sem myndar DON, hefur greinst í mun meira mæli en áður. Þetta bendir til breytinga á sveppaflórinni. Bent er á að aukin úrkoma á kornskurðartíma auki hættu á myndun sveppaeiturefna.

Sveppaeiturefni geta myndast bæði á kornökrum og í geymslum fyrir fóður og matvæli. DON er það sveppaeiturefni sem finnst oftast í kornökrum í Noregi og greinist því oft í sýnum af korni. Mest hættu er á að okratoxín A myndist í korngeymslum. T-2 og HT-2 sveppaeiturefnin geta einnig verið útbreidd.

Á Norðurlöndunum er matvælakorn aðaluppspretta sveppaeiturefna sem *Fusarium* sveppir mynda. Magn hinna ýmsu sveppaeiturefna er mjög breytilegt í korni og því er ekki hægt að nota niðurstöður fyrir eitt eða fá sveppaeiturefni sem vísbendingu um mengunina. Matvælavinnsla eins og fjarlæging hýðis hefur áhrif á magn sveppaeiturefna (Nordic Council of Ministers 1998).

³ Commission regulation (EC) 2023/915 on maximum levels for certain contaminants in foods and repealing Regulation (EC) No 1881/2006. [Regulation - 2023/915 - EN - EUR-Lex](#)

⁴ [Mycotoxins - The Maltsters' Association of Great Britain](#)

3. Íslensk gögn um sveppaflóru og sveppaeiturefni í korni

3.1 Sveppaflóra

Tegundafjölbreytni sveppa sem sýkja bygg í íslenskum ökrum hefur verið greind (Tryggvi Stefánsson, Jón Hallsteinn Hallsson 2011; Tryggvi Stefánsson, Hildur Sigurgrímsdóttir, Jón Hallsteinn Hallsson, ekki dagsett). Um er að ræða fyrstu íslensku rannsóknina á tegundafjölbreytni sveppasýkla á byggi. Byggsýni úr öllum landshlutum voru greind með sameindaerfðafræðilegum aðferðum. Sýna var aflað í ágúst 2007 en þá hafði verið óvenjulega hlýtt og lítil úrkoma. Líklegt er að þessar aðstæður hafi haft áhrif á samsetningu sveppaflórunnar. Tólf tegundir sveppa greindust og voru það fleiri tegundir en reiknað var með. Meðal greindra sveppa var *Rhynchosporium secalis* sem er þekktur sjúkdómsvaldur í íslenskum byggökum (veldur augnblett). *Microdochium nivale*, *Fusarium avenaceum* og *Epicoccum nigrum* greindust en höfðu ekki áður fundist á byggi á Íslandi. *Pyrenophora teres f. teres* (veldur byggbrúnfleck), *Didymella exitialis* og *Itersonila perplexans* voru í þessari rannsókn nýjar í fungu Íslands. Meðal sveppanna eru stórvirkir plöntusýklar og líklegt er að íslenskir sveppastofnar hafi burði til að brjóta nokkuð hratt niður sjúkdómavarnir. Ekki er þekkt hvaða máli þetta skiptir fyrir myndun sveppaeiturefna.

Erlendis herja fjölmargir sjúkdómar á bygg á ökrum en fáir þeirra hafa fundist á Íslandi. Einn sjúkdómur hefur valdið tjóni á íslenskum byggökum og er það Augnblettur sem sníkjusveppurinn *Rhynchosporium secalis* veldur. Ef þessi sveppur nær að breiðast út á kornökum getur hann valdið umtalsverðri rýrnun á uppskeru. Meðal rötarsjúkdóma í byggi er Rótardrep en því veldur sveppurinn *Gaeumannomyces graminis*. Fyrir sjúkdóma í axi má nefna sveppinn *Ustilago nuda*. Helstu ráð til varnar eru úðun með varnarefnum og notkun á byggyrkjum með virka mótstöðu gegn sveppnum. Byggakrar erlendis eru yfirleitt úðaðir með varnarefnum nema í lífrænni ræktun (Jónatan Hermannsson 2004).

Til er skrá um sveppi sem hafa verið greindir á Íslandi (Helgi Hallgrímsson og Guðríður Gyða Eyjólfsdóttir 2004) en lítið er til af gögnum um útbreiðslu *Fusarium* sveppa eða sveppaeiturefna sem þeir mynda.

3.2 Sveppaeiturefni

Eftirlit með innlendri framleiðslu

Matvælastofnun (MAST) hefur yfirumsjón með ýmsum eftirlitsverkefnum um öryggi matvæla. MAST hefur haft skipulegt og reglubundið eftirlit með aðskotaefnum og lyfjaleifum í sláturafurðum og mjólk hér á landi síðan 1989. Sýnatökuáætlanir fyrir aðskotaefnamælingar í sláturafurðum eru nú gerðar árlega samkvæmt reglum Evrópusambandsins (tilskipun 96/23). Á hverju ári hafa verið tekin sýni af mjólk til mælinga á aflatoxíni M_1 og hefur þetta efni aldrei verið mælanlegt þegar þetta er skrifað árið 2024 (Matvælastofnun, ekki tímasett).

Matvælastofnun og forverar hennar hafa látið gera mælingar á sveppaeiturefnum í fóðri og hráefni til fóðurgerðar. Mælingar hafa verið gerðar á fimm tegundum sveppaeiturefna: Aflatoxíni B_1 , okratoxíni A, fúmónísíni, searalenón (ZEA) og deoxýnivalenól (DON). Mælingar hófust á árinu 2003 og eru nú til niðurstöður fyrir allmörg sýni. Efnin hafa greinst í nokkrum sýnum. ZEA hefur í örfáum tilfellum farið yfir mörk ESB samkvæmt tilmælum frá 17.08.2006 (Ólafur Reykdal 2008).

Samkvæmt upplýsingum Valgeirs Bjarnasonar (2021) hjá Matvælastofnun hafa sveppaeiturefni mælst í innfluttu fóðri, yfirleitt í mjög litlu magni ef þau hafa greinst. Það eru ZEA og DON sem hafa greinst og það hefur þá verið tengt við vöru með of miklum raka (meira en 14% raka) en þurrefni ætti ekki að vera lægra en 88%. Aflatoxín hafa aldrei mælst í fóðrinu, það þarf háan umhverfishita til að aflatoxín myndist. Eina undantekningin er að aflatoxín hafa mælst í maís-glútenblöndu. Okratoxín mælist yfirleitt ekki og í örlitlu magni ef þau greinast.

Eftirlit með þeim sem rækta korn og aðrar plöntuafurðir til manneldis er á árinu 2025 í höndum Heilbrigðiseftirlits sveitarfélaga. Hingað til hefur lítið verið um eftirlit á formi sýnatöku en eftirlitið hefur þá falist í almennu eftirliti með ráðstöfunum framleiðanda til að tryggja öryggi vöru sem framleiðendur setja á markað (s.s. skoðun á eigin athugunum, sýnatökum, áhættumati (og HACCP ráðstöfunum) og skjalaskoðun). Á árinu 2024 var í gangi vinna við mótun landsbundinnar sýnatökuáætlunar (samvinna Matvælastofnunar og Heilbrigðiseftirlita sveitarfélaga vegna yfirumsjónarhlutverks Matvælastofnunar) vegna aðskotaefna í plöntuafurðum. Sveppaeiturefni verða tekin með í áætlun hvers árs. Það verða þá opinber sýni sem heilbrigðiseftirlitin taka hjá framleiðendum og innflytjendum (Katrín Guðjónsdóttir 2024).

Eftirlit með innfluttum matvælum og fóðri

Matvælastofnun fær daglega fjölda viðvarana um aðskotaefni í matvælum gegnum svokallað RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) kerfi. Stór hluti þessara viðvarana varðar sveppaeiturefni í matvælum. Þegar ástæða þykir til er innflutningur bannaður nema innflytjendur geti framvísað

vottorðum með niðurstöðum mælinga. RASFF er evrópskt viðvörunarkerfi hjá evrópsku matvælaöryggisstofnuninni (EFSA). Þeir sem eiga aðild að kerfinu eru skuldbundnir til að gera öðrum þátttakendum viðvart um aðgerðir vegna matvælaöryggis, svo sem þegar matvæli eru tekin af markaði. Hægt er að skoða upplýsingar á vefsíðu RASFF.⁵

Mælingar hafa verið gerðar árlega á sveppaeiturefnum í hnetum á íslenskum markaði og hafa sveppaeiturefni ekki verið mælanleg síðustu árin. Niðurstöður eru tilkynntar Matvælaöryggisstofnun Evrópu (ESA) vegna RASFF kerfisins. Í gildi eru innflutningstakmarkanir fyrir hnetur og byggja þær á mælingum á sveppaeiturefnum hjá evrópskum stofnunum. Haustið 2007 var unnið eftirlitsverkefni um aflatoxín, heildarfjölda myglusveppa og salmonellu í 70 sýnum af fræjum, múslí, bökunarvörum og mjöli (Umhverfisstofnun og Heilbrigðiseftirlit sveitarfélaga 2008). Ekkert sýnanna greindist með aflatoxín yfir leyfilegum mörkum. Í einu sýni af 47 var fjöldi myglusveppa yfir leyfilegum mörkum.

Fóðurblandan og Lífland flytja inn umtalsvert magn af korni til fóðurgerðar og Kornax flytur inn því sem næst allt korn sem íslenskur bökunariðnaður notar. Hveiti fyrir bökunariðnað er nú flutt inn pakkað þar sem rekstri einu hveitimyllunnar á Íslandi var hætt árið 2025. Fyrir þennan tíma var heilt hveiti flutt inn laust í lestum skipa eða í gámum. Vottorð um hreinsun á lest fylgdi hverri sendingu. Stundum var hægt að fá niðurstöðu úr aflatoxínmælingu fyrir sendingu. Hugsanlegt er að korn mengist í flutningum, t.d. í lest flutningaskips, eða raki komist í kornið og það leiði til þess að myglusveppir nái sér á strik og geti hugsanlega myndað sveppaeiturefni. Mest er hættan þegar skip lenda í vondum veðrum, þá gætu hlerar undist og raki komist inn. Matvælastofnun hefur eftirlit með innflutningi fóðurs og skoðar slembiúrtök af kornförmum.

Niðurstöður rannsóknar- og þróunarverkefna

Hjá Rannsóknastofnu í lyfjafræði voru gerðar mælingar á okratoxíni A í kornvörum, kryddi og hnetum (Þorkell Jóhannesson 1997). Okratoxín A fannst í 11 af 35 sýnum af matvöru. Aðeins eitt af sýnunum, byggmjöl (trefjamjöl), var væntanlega íslenskt og greindist okratoxín A ekki í því. Mælingar á blóði 30 Íslendinga leiddu svo í ljós að okratoxín A var mælanlegt hjá þeim öllum (Þorkell Jóhannesson o.fl. 2000). Þetta var talin vísbending um það að okratoxín A væri útbreitt í íslensku lífríki eða innfluttri fæðu. Það er því full ástæða til að fylgjast með sveppaeiturefnum í matvælum og fóðri á Íslandi.

Durao o.fl. (2023) lögðu mat á sveppaeiturefni í fæðu Íslendinga með því að mæla sveppaeiturefni deoxynivalenól, searalenón og okratoxín A í þvagi 171 einstaklinga á árunum 2020 og 2021. Í ljós kom að Íslendingarnir voru útsettir fyrir þessum sveppaeiturefnum. Magn deoxynivalenóls og okratoxíns A var í samræði við niðurstöður frá öðrum Evrópulöndum. Hins vegar var magn searalenóns umtalsvert

⁵ [RASFF - European Commission](#)

lægra en gildin frá öðrum Evrópulöndum. Áhættumat fyrir íslenska hópinn leiddi í ljós að ekki stafaði hættu af deoxynivalenóli og searalenóni en hins vegar stafaði möguleg heilsufarsleg ógn af inntöku okratoxíns A fyrir alla Íslendingana í rannsókninni. Þrátt fyrir nokkra óvissu í aðferðafræðinni var talið að sveppaeiturefni væru vaxandi ógn við heilsu Evrópubúa og þetta væri áhyggjuefni í ljósi áhrifa frá loftslagsbreytingum.

Í verkefninu *Íslenskt bygg til matvælaframleiðslu* voru gerðar mælingar á okratoxíni A í 9 sýnum af íslensku byggi og fúmónísíni B₁ og fúmónísíni B₂ í þremur sýnum árið 2007. Þessi efni voru ekki mælanleg í sýnunum (Ólafur Reykdal o.fl. 2008). Sýnin voru heilt malað bygg frá byggframleiðendum í þremur landshlutum (Suðurlandi, Vesturlandi og Austurlandi).

Í verkefninu *Northern Cereals – New Opportunities* voru gerðar mælingar á íslenskum byggsýnum frá árunum 2014 og 2015. Árið 2015 var kornið skorið eftir mikla vætutíð og gæti það hafa aukið hættu á myndun sveppaeiturefna. Sveppaeiturefnin okratoxín A, deoxynivalenól (DON) og searalenón (ZEA) voru mæld í 9 byggsýnum frá íslenskum kornbændum. Sveppaeiturefnin voru ekki mælanleg í sýnunum, þ.e. voru undir magngreiningarmörkunum (Ólafur Reykdal o.fl. 2016). Hámarksgildin fyrir þessi efni í reglugerð 2023/915 eru miklu hærri en greiningarmörk mæliaðferðarinnar.

Mælingar voru gerðar á 11 sveppaeiturefnum í heilum höfrum úr yrkjatilraun Landbúnaðarháskóla Íslands 2020 í verkefninu Mannakorni - Höfrum. Mælingar voru gerðar á eftirtöldum sveppaeiturefnum: Aflatoxín B₁, Aflatoxín B₂, Aflatoxín G₁, Aflatoxín G₂, Okratoxíni A, Deoxynivalenól (DON, vomitoxín), Searalenón (ZON), T-2 toxín, HT-2 toxín, Fúmónísín B₁ og Fúmónísín B₂. Deoxynivalenól (DON) mældist í mjög lágum styrk í þremur sýnum en var ekki mælanlegt í öðrum sýnum (Tafla 3). Hin sveppaeiturefnin voru ekki mælanleg í sýnunum. Myglusveppir í heilu höfrunum voru á bilinu 1.000 til 420.000 í 1 grammi (Hrannar Smári Hilmarsson 2022; Bændablaðið 2021).

Það eru mjög athyglisverðar niðurstöður að 10 sveppaeiturefni hafi ekki verið mælanleg í sex sýnum af heilum höfrum með talsverðum fjölda myglusveppa og einnig vegna þess að tími leið fram að þurrkun við lágan hita. Mjög lítið mældist af sveppaeiturefninu deoxynivalenól (DON) í þremur hafrasýnum af sex og voru jákvæðu sýnin bundin við einn stað. En þar sem DON hefur greinst þarf að fylgjast með því, sérstaklega þar sem þetta efni er orðið viðvarandi vandamál í Svíþjóð og Noregi vegna hlýnun jarðar.

Tafla 3. Niðurstöður mælinga á sveppaeiturefnum í heilum, þurrkuðum höfrum og samanburður við hámarksgildi í reglugerð.

	Niðurstöður fyrir 6 sýni af heilum höfrum	Hámarksgildi í reglugerð 2023/915
Aflatoxín, summa, µg/kg	<2	4,0
Okratoxín A, µg/kg	<1	5,0
Deoxynivalenol, µg/kg	58 / 51 / 23 / <20	1750
Searalenon, µg/kg	<10	100
T-2 toxín, µg/kg	<10	
HT-2 toxín, µg/kg	<10	
Fúmonisín B1, µg/kg	<20	
Fúmonisín B2, µg/kg	<20	

Aðrar athuganir

Vorið 2007 drápust 10 kindur í Borgarfirði og var talið líklegt að um aflatoxíneitrun hefði verið að ræða (Fréttablaðið 2007). Raki hafði komist í þurrkað korn sem notað var sem fóður. Meðal fóðurs var þurrkað íslenskt bygg sem hafði blotnað, það var farið að spíra og lítilsháttar mygla var sjáanleg. Við krufningu komu í ljós skemmdir á lifur kindanna (Sigurður Sigurðarson 2007).

Í rannsóknum á gæðum heys í rúlluböggum hefur fjöldi myglusveppa verið athugaður (Bjarni Guðmundsson 1993). Fæðudeild RALA lét gera mælingar á aflatoxínum B₁, B₂, G₁ og G₂ og okratoxíni A í þremur sýnum af fóðri og mælingar á aflatoxíni M₁ í fjórum sýnum af mjólk árið 1994 (Ólafur Reykdal 1995). Sveppaeiturefnin voru ekki mælanleg í þessum sýnum og er það mjög jákvætt þar sem við sýnatökuna var sérstaklega leitað að mygluðu fóðri fyrir mjólkurkúr til þess að auka líkurnar á því að sveppaeiturefni myndust ef þau væru á annað borð til staðar. Greiningarmörkin fyrir aflatoxín M₁ í mjólk voru 0,005 µg/kg. Til samanburðar má geta þess að hámarksgildi í reglugerð er 0,05 µg/kg. Árið 1996 voru gerðar mælingar á aflatoxínum í íslenskum mygluostum og gráðaosti og reyndust aflatoxín ekki vera mælanleg (Ólafur Reykdal 1998).

Á árinu 2025 voru gerðar mælingar á nokkrum sveppaeiturefnum í heilu, þurrkuðu byggi frá Þorvaldseyrarbúinu (Ólafur Eggertsson 2025). Sýnin voru af uppskeru 2024. Í töflu 4 kemur fram að sveppaeiturefnin voru ekki mælanleg.

Tafla 4. Niðurstöður mælinga á sveppaeiturefnum í tveimur sýnum af heilu, þurrkuðu byggi frá Þorvaldseyri og magnreiningarmörk efnanna.

	Niðurstöður fyrir 2 sýni af heilu byggi	Magnreiningarmörk
Aflatoxín B ₁ , µg/kg	< 0,5	0,5
Aflatoxín B ₂ , µg/kg	< 0,5	0,5
Aflatoxín G ₁ , µg/kg	< 0,5	0,5
Aflatoxín G ₂ , µg/kg	< 0,5	0,5
Okratoxín A, µg/kg	< 1,0	1
Deoxynivalenol, µg/kg	< 20	20
Searalenon, µg/kg	< 10	10
T-2 toxín, µg/kg	< 10	10
HT-2 toxín, µg/kg	< 10	10

4. Matvælaöryggi – Öryggi íslensks og innflutts korns

4.1 Niðurstöður

Bygg og hafrar eru þær korntegundir sem ræktaðar eru á Íslandi með góðum árangri. Samfara aukinni áherslu á ræktun þessara korntegunda er nauðsynlegt að tryggja öryggi þeirra bæði fyrir búfé og til manneldis. Korn ræktað á Íslandi nær að jafnaði ekki að þorna til fulls á akri fyrir kornskurð. Því er nauðsynlegt að þurrka það sem allra fyrst ef það fer ekki í súrsun til fóðurgerðar. Rakt korn býður upp á vöxt myglusveppa og myndun sveppaeiturefna ef til staðar eru sveppir sem geta myndað þessi efni.

Líklegt er að lágur umhverfishiti hindri myndun margra sveppaeiturefna á akri hérlendis. Loftslagsbreytingar gera þó afar brýnt að rannsaka sveppaflóru og mögulega myndun sveppaeiturefna í íslenskum kornökum. Mest hætta á myndun sveppaeiturefna á Íslandi gæti verið í geymslum ef raki er til staðar og nægur hiti. Einnig er hætta á að sveppaeiturefni fylgi innfluttu fóðri og matvælum.

Áður fyrr notuðu kornbændur ekki sveppavarnarefni (sveppaeyða, e. fungicides) og töldu framleiðslu sína hreinni en innflutta kornið. Hins vegar mun hækkað hitastig og aukin úrkoma líklega leiða til breyttrar flóru myglusveppa og þörf fyrir aukna notkun sveppavarnarefna. Telja má að notkun sveppavarnarefna hafi hafist í íslenskri kornrækt en margir kornbændur noti enn engin sveppavarnarefni.

Fjallað hefur verið um möguleika byggræktar á Norðurslóðum í ljósi hlýnunar (Martin o.fl. 2017, Martin o.fl. 2018). Talið var að hlýnun mundi gera aukna byggrækt mögulega og á fleiri svæðum en áður. Nú bætist við óvissa vegna veðurfarsbreytinga og því er mikilvægt að skilja undirliggjandi áhrifaþætti. Einnig þarf að greina ný tækifæri. Með hlýnun loftslags opnast ný tækifæri til aukinnar og öruggari kornræktar.

Til eru módel sem spá fyrir um myndun þekktra sveppaeiturefniefna. Módelin byggja á sambandi sveppaeiturefnis og veður- og ræktunarþátta (Van der Fels-Klerx & Booij 2008). Þessi módel hafa verið notuð af bændum erlendis. Ný vandamál hafa komið til sögunnar. Áður óþekkt sveppaeiturefni greinast og þekking á þessum efnum er takmörkuð. Hlýnun jarðar getur leitt til breytinga á samsetningu sveppaflóru og þar með geta önnur sveppaeiturefni komið til sögunnar. Framleiðsla á lífeldsneyti (e. biofuel) getur leitt til þess að korn til fóður- og matvælaframleiðslu komi frá nýjum framleiðendum með ófullnægjandi eftirlit með sveppum og sveppaeiturefnum.

4.2 Ályktanir

- Takmörkuð gögn eru til um sveppaeiturefni í matvælum og fóðri á Íslandi. Matvælastofnun hefur þó unnið afmarkaðar úttektir og til eru nokkrar niðurstöður úr fáeinum verkefnum. Á Vesturlöndum eru mælingar á sveppaeiturefnum í korni yfirleitt hluti af reglubundnu eftirliti.
- Sveppaeiturefni hafa yfirleitt ekki greinst í sýnum af íslensku byggi og höfrum.
- Upplýsingar skortir um myndun sveppaeiturefna við íslenskar aðstæður. Þörf er á að rannsaka samsetningu sveppaflórunnar í korni á akri og í geymslum. Leiða þarf í ljós hvaða áhrif íslenskar umhverfisaðstæður hafa á myndun þessara efna.
- Ólíklegt er að mörg sveppaeiturefni myndist hérlandis á akri vegna hins lága umhverfishita. Það gæti verið mikilvæg sérstaða fyrir íslenskan landbúnað.
- Eftirlit með sveppaeiturefnum er enn of takmarkað á Íslandi. Nú þegar ætti að taka upp árlegt eftirlit með sveppaeiturefnum í korni í ljósi aukinnar áherslu á kornframleiðslu innanlands.
- Fylgjast ætti grannt með sveppaeiturefnum í korni og kornvörum vegna mögulegra áhrifa loftslagsbreytinga þar sem flóra myglusveppa getur breyst og þar með myndun sveppaeiturefna.
- Bændur ættu að hafa þekkingu á myndun sveppaeiturefna á ökrum og fylgjast með myglumyndun á korni.
- Það er mikilvægt bæði út frá heilsu fólks og efnahag að koma í veg fyrir vöxt myglusveppa á og í matvælum og fóðri og koma þar með í veg fyrir að þeir myndi sveppaeiturefni (Ólafur Reykdal 2021).

5. Heimildir

Alshannaq, A. & J-H. Yu, 2017. Occurrence, Toxicity, and Analysis of Major Mycotoxins in Food. A review. *Int. J. Environ. Res. Public Health* 2017 (14): 632; doi:10.3390/ijerph14060632
www.mdpi.com/journal/ijerph

Bjarni Guðmundsson, 1993. Verkast skorið hey betur í rúlluböggum en óskorið? *Freyr* 10: 390.

Bændablaðið, 26. ágúst 2021. Eiturefni af völdum sveppa nánast óþekkt í íslenskum höfrum. Bændablaðið 27 (593): 10. <https://www.bbl.is/frettir/eiturefni-af-voldum-sveppa-nanast-othekkt-i-islenskum-hofrum>

Casu, A., Camardo Leggieri, M., Toscano, P., & Battilani, P. (2024). Changing climate, shifting mycotoxins: A comprehensive review of climate change impact on mycotoxin contamination. *Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety*, 23, e13323. <https://doi.org/10.1111/1541-4337.13323>

Creppy, E.E., 2002. Update of survey, regulation and toxic effects of mycotoxins in Europe. *Toxicology Letters* 127: 19-28.

Durão, J., A.V. Eiríksdóttir, Þ.I. Halldórsson, K. Ólafsdóttir, M Twarużek, R. Kosicki, C. Viegas, R. Assunção, S. Viegas, C. Martins, 2023. Risk assessment of exposure to multiple mycotoxins in the Icelandic population. *European Journal of Public Health*, Volume 33, Issue Supplement_2, October 2023. Ckad160.1076, <https://doi.org/10.1093/eurpub/ckad160.1076>

Duchenne-Moutien, R.A.; H. Neetoo, 2021. Climate Change and Emerging Food Safety Issues: A Review. *Journal of Food Protection*. 84 (11): 1884-1897. [Climate Change and Emerging Food Safety Issues: A Review - ScienceDirect](https://doi.org/10.1111/1541-4337.13323)

Garcia-Cela, E., A. M. Gasperini, 2024. Climate change and mycotoxins: a growing food safety concern. *Journal of Consumer Protection and Food Safety* (2024) 19:373–375
<https://doi.org/10.1007/s00003-024-01528-2>

Guðmundur Halldórsson, 1990. Aflatoxín í matvælum og fóðri. Sveppaeitur sem getur valdið krabbameini. *Heilbrigðismál* 2/1990: 28-29.

Fréttablaðið, 2007. Tíu ær sem komnar voru að burði drápu úr eitrun: Bændur varaðir við því að gefa korn. 1. maí 2007, bls. 1.

Halldór Sverrisson, 2007. Persónulegar upplýsingar, nóvember 2007.

Helgi Hallgrímsson og Guðríður Gyða Eyjólfsdóttir, 2004. Íslenskt sveppatal I. Smásveppir. *Fjölrit Náttúrufræðistofnunar* 45. 194 blaðsíður.

Hrannar Smári Hilmarsson, 2022. Gæði hafra úr tilraunum Landbúnaðarháskólans 2020. Skýrsla um verkefnið Mannakorn – Hafrar.

Jónatan Hermannsson, 2004. Sjúkdómar í byggi. *Fræðaping landbúnaðarins* 2004: 178-184.

Katrín Guðjónsdóttir, 2024. Upplýsingar um eftirlit Matvælastofnunar með sveppaeiturefnum í fæðu og fóðri. Tölvupóstur 7. október 2024.

Martin, P., 2015. Grain quality criteria for malting barley. Agronomy Institute. Malting-Quality_criteria-Report-NPA-Cereal-DT411v2.pdf

Martin PJ, Dalmansdottir S, Gerðinum JI, Halland H, Hermannsson J, Kavanagh V, McKenzie K, Reykdal Ó, Russell J, Sveinsson S, Thomsen M, Wishart J, 2017. Recent warming across the North Atlantic region may be contributing to an expansion in barley cultivation. *Clim. Chang.* 145: 351-365. <https://doi.org/10.1007/s10584-017-2093-y>

Matvælastofnun, ekki tímasett. [Efnaleifar í dýraafurðum | Matvælastofnun](#) Sótt 29.08.2025.

Peter Martin, John Wishart, Jónatan Hermannsson, Ólafur Reykdal, Sæmundur Sveinsson, 2018. Recent warming and the thermal requirement of barley in Iceland. A Northern Periphery and Arctic Report. Accessed 30.03.2018 from: http://cereal.interreg-npa.eu/subsites/CEREAL/Warming-Thermal_requirement-Barley-Iceland_Report_NPA-Cereal-DT243.pdf

Nelson, C.E., 1993. Strategies of mold control in dairy feeds. *J. Dairy Sci.* 76: 898-902.

Nordic Council of Ministers, 1998. Fusarium toxins in cereals – A risk assessment. TemaNord 1998: 502. ISBN 92-893-0149-X. ISSN 0908-6692.

Ólafur Eggertsson, 2025. Persónulegar upplýsingar í júlí 2025.

Ólafur Reykdal, 1995. Sveppaeiturefni í matvælum og fóðri. *Rannsóknastofnun landbúnaðarins. Fréttabréf* 15, 3 bls.

Ólafur Reykdal, 1998. Úttekt á nokkrum efnum í Íslenska gagnagrunninum fyrir efnainnihald matvæla 1996-97. *Rannsóknastofnun landbúnaðarins* RL 008/AF 004. Fjölrit, 34 bls.

Ólafur Reykdal, 2008. Sveppaeitur og MYCONET- verkefnið. Skýrsla Matís 41-08, 20 s. [Sveppaeitur og MYCONET- verkefnið / Mycotoxins and the MYCONET-project - Matís](#)

Ólafur Reykdal, Jónatan Hermannsson, Þórdís Anna Kristjánsdóttir, Jón Óskar Jónsson, Elísabet Ólafsdóttir, Emilía Martinsdóttir, Birgitta Vilhjálmsdóttir, Jón Guðmundsson, Guðmundur Mar Magnússon, 2008. Íslenskt bygg til matvælaframleiðslu. *Skýrsla Matís 40-08*. ISSN 1670-7192. [Íslenskt bygg til matvælaframleiðslu / Icelandic barley for food production - Matís](#)

Ólafur Reykdal, Sæmundur Sveinsson, Sigríður Dalmannsdóttir, Peter Martin, Jens Ivan í Gerðinum, Vanessa Kavanagh, Aqqalooraq Fredrikssen, Jónatan Hermannsson, 2016. Northern Cereals – New Opportunities. Skýrsla Matís 05-16. 55 bls. <https://www.matis.is/media/matis/utgafa/05-16-Northern-Cereals.pdf>

Ólafur Reykdal, 2021. Sérstaða matvæla frá íslenskum landbúnaði – Næringarefni og aðskotaefni. Skýrsla Matís 26-21. ISSN 1670-7192. DOI 10.5281/zenodo.5809064. <https://matis.is/skyrsla/serstada-matvaela-fra-islenskum-landbunadi-naeringarefni-og-adskotaefni/>

Sigurður Sigurðarson, 2007. Persónulegar upplýsingar í maí 2007.

Soriano, J.M. & S. Dragacci, 2004. Occurrence of fumonisins in foods. *Food Research International*

37: 985-1000.

Tryggvi Stefánsson, Jon Hallsteinn Hallsson, 2011. Analysis of the species diversity of leaf pathogens in Icelandic barley fields. *Icelandic Agricultural Sciences* 24: 13-22.

Tryggvi Stefánsson, Hildur Sigurgrímsdóttir, Jón Hallsteinn Hallsson, ekki dagsett. Bygg og sveppasjúkdómar. Veggspjald. Landbúnaðarháskóli Íslands.

Umhverfisstofnun og Heilbrigðiseftirlit sveitarfélaga 2008. Könnun á salmonellu og aflatoxíni í bökunarkorni, fræjum/fræblöndum og múslí. Eftirlitsverkefni Umhverfisstofnunar og Heilbrigðiseftirlits sveitarfélaga 2007. UST-R-2007:08. Vefútgáfa. Sótt 1.04.2008 á www.mast.is.

Valgeir Bjarnason, 2021. Persónulegar upplýsingar 24.3.2021 um niðurstöður Matvælastofnunar varðandi sveppaeiturefni í fóðurvörum.

Van der Fels-Klerx, H.J. & C.J.H. Booij (Ritstj.), 2008. MYCONET. European network of information sources for an identification system of emerging mycotoxins in wheat-based supply chains. Lokaskýrsla verkefnis. RIKILT Report 2008.008. RIKILT – Institute of Food Safety, Wageningen, Hollandi.

Porkell Jóhannesson, 1997. Okratoxín A. Sveppaeiturefni sem gæta þarf að. *Heilbrigðismál* 1/1997: 15-16.

Porkell Jóhannesson, 2000. Ný íslensk rannsókn á okratoxín A í blóðsýnum. Sveppaeitur sem virðist mjög útbreitt. *Heilbrigðismál* 1/2000: 33.